

ALMODÓVAR: ENTRE A DOR DO TRAUMA E A GLÓRIA DO PRIMEIRO DESEJO

Cauã Leite Sousa¹
Filipe Ramalheiro Venâncio de Souza²

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é fazer uma discussão acerca do trauma e do desejo, conforme colocado pela psicanálise, a partir do filme “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar. A partir de Freud e comentadores, definimos que o trauma se constitui em dois tempos, que se interligam associativamente a partir de um elemento que se apresenta só-depois (*Nachträglichkeit*) no presente e no passado. Nessa ligação, se torna possível fazer memória e, no reencontro, se produz uma elaboração do que antes deixava o sujeito em repetição. O trauma, nesse sentido, se relaciona com o desejo, na medida em que há, nesse passado, o encontro com algo de uma satisfação que se apresenta enquanto conflito. No filme, Salvador Mallo, interpretado por Antonio Banderas, é um diretor que se encontra num estado de angústia e estagnação, não encontrando inspiração para suas produções e se colocando em um estado de reclusão social. Observamos que isso se deve uma marca traumática que não encontrou elaboração. A partir do reencontro com a pintura de sua infância, ele encontra espaço para realizar a elaboração e, com isso, encontrar outros destinos para sua dor. O que antes o paralisava, a partir desse reencontro só-depois, o permite uma elaboração e a criação de algo próprio.

Palavras-chave: Trauma. Desejo. Psicanálise.

1 INTRODUÇÃO

O Cine Análise é um projeto de extensão vinculado ao Centro Universitário UNIGRANDE, que consiste em apresentar um filme e trazer debates em torno da psicanálise e da psicologia, permitindo que os alunos e a comunidade em geral tenham um espaço para trazer suas reflexões, articulando o cinema com a teoria psicanalítica. Diante disso, no dia 20 de setembro de 2024, foi apresentado o filme “Dor e Glória”, (*Dolor y Gloria*), de 2019, dirigido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar. O filme possui um aspecto de “auto-ficção” tendo em vista que o diretor teve como ponto de inspiração alguns aspectos de sua própria vida (EL CAMINO HASTA DOLOR Y GLORIA, 2019).

¹ Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: caualeite2403@gmail.com

² Doutorando e mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: filiperamalheiro96@gmail.com

Salvador Mallo, interpretado por Antonio Banderas, é um diretor que se encontra num estado de angústia e estagnação, não encontrando inspiração para suas produções e se colocando em um estado de reclusão social: “Logo descobri que minha cabeça, e o que havia dentro dela, além de ser uma fonte de prazer e conhecimento, implicava infinitas possibilidades de dor.” (DOR E GLÓRIA, 2019). O objetivo dessa pesquisa, portanto, é realizar uma discussão acerca do trauma e sua relação com o desejo, na perspectiva da psicanálise, a partir do filme “Dor e Glória”.

O trauma é aquilo que é inominável e irreconhecível, e podemos observar na vida do protagonista do filme, que, tomado pelas frustrações de seu passado, se entrega ao vício e se vê numa situação de paralisação diante da vida: “O trauma não é associado ao acontecimento em si, mas o modo como esse acontecimento incide sobre o psiquismo de alguém e por ele é processado” (RUDGE, 2009, p. 8). Com Rudge (2009), o trauma se relaciona com algo da ordem de um conflito psíquico, que se relaciona com uma satisfação pulsional da qual o sujeito não dá conta.

Com isso, se localiza o sujeito naquilo que diz respeito ao seu próprio desejo. Este elemento é capaz de ser observado naquilo que ficou como “resto”, possível de ser elaborado apenas *a posteriori* ou só-depois (*Nachträglichkeit*), termo utilizado por Freud e retomado por Jacques André, que consiste em “uma noção em tensão, condensando duas dimensões que só querem afastar-se uma da outra. De um lado a violência traumática, do outro, a sutileza de uma reinscrição, a complexidade de um significado remodelado.” (ANDRÉ, 2008, p. 142). A memória, e, portanto, o trauma, se constituem sempre num reencontro, quando algo do presente se associa com um traço do passado (FREUD, 1925/2011). É o presente que cria o próprio passado, a partir de uma abertura para diversos sentidos que dão possibilidade de o sujeito se movimentar frente a isto que o marca.

2 METODOLOGIA

No processo metodológico, analisamos alguns textos de Freud e de seus comentadores e fizemos conexões entre a teoria e a análise do filme utilizando o modelo psicanalítico de investigação, que consiste na análise dos “restos” e na reconstrução de uma história que teria ficado, até então, desconhecida, método situado por Pura Cancina (2008) como *método indiciário*. Nesse sentido, Freud (1937/2018) compara o ofício do analista ao do arqueólogo, na medida em que ambos

– psicanalista e arqueólogo - trabalham com a reconstrução de uma história a partir daquilo que fica como “resto” ou, nos termos de Freud, os “indícios”.

A pesquisa psicanalítica, nesse sentido, tem uma correspondência com o método clínico, pois, assim como na clínica, a pesquisa e, por consequência, a análise de uma obra de arte, buscará transmitir um saber a partir daquilo que fica como “resto”, buscando construir um saber que, a rigor é impossível de ser transmitido por completo. Paradoxalmente, é essa impossibilidade que permite a própria transmissão. É este método que seguimos neste trabalho.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do filme, podemos observar de maneira precisa a constituição do trauma nesses dois tempos. Salvador, ao final do filme, entra em contato com a pintura feita pelo pedreiro que, por meio da nudez, despertou o primeiro desejo do jovem Salvador. Ao lembrar daquele momento marcante da sua infância, constrói um sentido sobre aquele evento traumático. Traumático, precisamente na medida em que a experiência comportou um nível de satisfação pulsional que, naquele momento, foi impossível dar palavra. Essa impossibilidade se transforma em angústia e coloca Salvador diante de um elemento irreconhecível que ele não consegue dar destino, restando a ele apenas a falta de movimento em sua vida. Tal experiência só encontra destino pela palavra no momento do reencontro com a obra, que permitiu a ele uma construção, um movimento, uma alternativa e, assim, produziu seu novo filme (“O primeiro desejo”) contando a história de sua vida.

Freud, em seu texto “Recordar, repetir e elaborar” (1914a/2010), aponta que a lembrança tenderá a retornar a partir da repetição, produzindo o sintoma e trazendo a angústia. Escutando tal repetição, o analista maneja para que o analisando faça dessa repetição uma elaboração, ou seja, de maneira singular dê palavra a isso e, com isso, coloque sua assinatura. Assim, conseguimos construir a relação entre o momento anterior e posterior de encontro com o desejo e situar como essa dinâmica se relaciona com o filme. Após um longo período de angústia e estagnação, Salvador entra em contato com seu primeiro desejo, que lhe promoveu um conflito. O reencontro com a pintura, no entanto, abriu possibilidade para uma elaboração do que ficara como marca para si. A rigor, podemos entender que o passado não muda, o que muda é a forma como nós, enquanto sujeitos, damos um destino e lidamos com

ele. Isso é possibilitado precisamente na medida em que este passado se atualiza no presente. É isto que possibilita o movimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, abordamos inicialmente a concepção de trauma sob o viés psicanalítico, discutimos a forma como o trauma se dá a partir de dois momentos e a ideia de só-depois. Com isso, relacionamos como essa dinâmica pode ser observada tanto na produção artística, como no caso do filme “Dor e Glória”, quanto na clínica. Nesse sentido, observamos como Freud coloca a ideia de elaboração a partir do reencontro com o desejo e, desse modo, ressaltamos a importância da psicanálise para a clínica, onde podemos abrir espaço para que o indivíduo fale sobre suas questões, reencontre seu passado e coloque ali a sua assinatura. Por fim, espera-se que, a partir dessa pesquisa, possamos contribuir com as discussões da psicanálise no âmbito da clínica e da cultura, de modo a suscitar debates pertinentes para o campo, principalmente no que diz respeito aos moldes como tais questões se apresentam na contemporaneidade.

REFERÊNCIAS

- ANDRÉ, J. O acontecimento e a temporalidade: O *après-coup* no tratamento. **Psicanálise e Cultura**, São Paulo, v. 31, n. 47, 2008. p. 139-167.
- CANCINA, P. H. **La investigación en psicoanálisis**. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2008.
- DOR e Glória. Direção: Pedro Almodóvar. Produção: Augustín Almodóvar. Espanha: El Desejo, 2019. 1 DVD (113 min).
- EL camino hasta “Dolor y gloria”, 2019. 1 vídeo (40 min 24 s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fjDNilpE6hs>. Acesso em: 25 jul. 2025.
- FREUD, S. (1914a) Recordar, Repetir e Elaborar. In: FREUD, S. **Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia: (“O caso Schreber”)**, **Artigos sobre técnica e outros textos (1911-1913)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 193-209.
- FREUD, S. (1925) Nota sobre o ‘bloco mágico’. In: FREUD, S. **O Eu e o Id, “Autobiografia” e outros textos (1923-1925)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 268-274.
- FREUD, S. (1937) Construções na análise. In: FREUD, S. **Moisés e o monoteísmo, Compêndio de psicanálise e outros textos (1937-1939)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 327-344.
- RUDGE, A. M. **Trauma**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009.